

CHAPITRE 7 : Comment les modalités de recrutement des scientifiques questionnent la science telle qu'elle se fait

DOI : 10.5281/zenodo.10908806

Jeannin Laurent

Laboratoire BONHEURS, CY Paris Université

laurent.jeannin@cyu.fr

Orcid : 0000-0002-9864-8643

Mabilon-Bonfils Béatrice

Laboratoire BONHEURS, CY Paris Université

Béatrice.mabilon-Bonfils@wanadoo.fr

Orcid : 0000-0002-2810-1554

Enquête :
Recruteriez-vous
ce candidat
Sur un poste
d'enseignant-chercheur.

1 2 3 4 5

Résumé : Les travaux de la sociologie des sciences de Callon à Stengers ou Latour montrent comment un laboratoire de recherche est aussi une organisation qui fonctionne dans le double objectif d'une validation semi-consensuelle des résultats produits et de l'obtention d'une reconnaissance / crédibilité scientifique. Dès lors une étape essentielle pour saisir la science se faisant est de comprendre les modalités de recrutement des chercheurs : Les procédures universitaires garantissent-elles l'équité des candidats face aux concours d'enseignants-chercheurs ? Une autorité externe à des enjeux de recherche, peut-elle intervenir dans ces recrutements ? Les garanties d'égalité des candidats sont-elles respectées ?

Abstract: The work of the sociology of science, from Callon to Stengers or Latour, shows how a research laboratory is also an organisation that operates with the dual aim of semi-consensual validation of the results produced and obtaining scientific recognition/credibility. An essential step in understanding science in the making is therefore to understand how researchers are recruited: do university procedures guarantee fairness for candidates in the competitive examination for teaching and research posts? Can an authority outside research intervene in recruitment? Are candidates guaranteed equal treatment?

1. INTRODUCTION

L'activité scientifique est aussi une production sociale en ce sens qu'elle n'est pas indépendante de ses conditions de production. La science, c'est d'abord une communauté mue par des conflits, des intérêts, qui oriente la manière dont les chercheurs dans leur laboratoire produisent des savoirs. La science n'est pas un édifice totalement transparent et le scientifique un être rationnel de part en part, dont tous les présupposés seraient parfaitement connus et explicités et dont la méthode serait transparente, et la connaissance n'est pas une série de théories cohérentes qui convergeraient vers une conception idéale ; ce n'est pas une marche vers la vérité, comme le montre Paul Feyerabend.

Définissons la notion de science et plus précisément de discipline scientifique. Historiquement, trois définitions possibles ont été proposées : une discipline scientifique peut-elle être définie par son objet, par sa méthode ou par la pratique de ses chercheurs ? (Etienne, Mabilon-Bonfils, 1998) La concurrence interdisciplinaire sur les objets tout comme la variabilité historique des objets de chaque discipline montrent que la question de l'objet d'une discipline, les frontières disciplinaires varient constamment, le nombre de disciplines change, chacune se divisant en micro-disciplines, devenant tour à tour des disciplines scientifiques à part entière. Les disciplines scientifiques sont donc « à géométrie variable » parce que la science à chaque moment construit ses objets (Bachelard, 1970) et le physicien Jean-Marc Lévy-Leblond (1977 : 145) affirme « La physique (...) comme toute autre science d'ailleurs, ne peut être définie une fois pour toutes, de façon abstraite et définitive, par référence, par exemple, à sa "méthode", et encore moins aux "objets" de son étude (...) ». La définition d'une discipline par l'objet se révèle donc illusoire, est-il possible de la définir par une méthode ? Le découpage du réel en objets relevant de disciplines scientifiques distinctes, pour opératoire qu'il soit, n'a pas de fondement épistémologique. En outre, observer la construction des règles disciplinaires, c'est aussi cerner les migrations conceptuelles de science en science qui font obstacle à toute définition d'une discipline scientifique par une méthodologie spécifique. Une discipline scientifique procède d'une matrice disciplinaire largement partagée par ses praticiens : elle s'interroge sur la pertinence d'une définition *a priori* de la discipline par cette matrice, paradigme méthodologique supposée spécifique. Au fondement de toute discipline, il existe un ensemble, à la fois composite et assez bien partagé, de règles, de structures mentales, d'instruments, de concepts et de normes. Ces outils de pensée ne peuvent émerger qu'en résonance avec des conditions objectives/subjectives de production tout comme d'ailleurs la naissance des différentes sciences suppose la prise en compte des mécanismes cognitifs et des modes de pensée à l'œuvre à un instant donné et des conditions culturelles économiques et sociales présidant à cette naissance. Or, selon Isabelle Stengers et Judith Schlanger « poser le problème des concepts scientifiques, c'est immédiatement poser le problème de leur pouvoir. Et se poser le problème de leur pouvoir, implique que ce pouvoir ne peut être considéré comme normal ou allant de soi » (Stengers, Schlanger 1988 : 24). L'image dominante de la rationalité scientifique qui supposerait que le scientifique dispose d'une méthode d'appréhension du réel qui lui soit propre et lui garantisse la scientificité de sa démarche est ainsi caduque. La nomadisation des concepts est ainsi constitutive de l'histoire des sciences et, en ce sens, nie l'idée de frontières disciplinaires intangibles et intrinsèques (Elster, 1977). Les migrations conceptuelles et méthodologiques, pour constitutives qu'elles soient de la démarche scientifique, nous éclairent sur les distinctions disciplinaires par leur sens et leur portée, mais expriment que les découpages de savoirs en disciplines ne peuvent se fonder sur une méthode spécifique à chaque discipline, qui deviendrait un critère de démarcation disciplinaire. Dès lors, si une discipline scientifique ne peut se définir par un objet central, une méthode spécifique, voire un paradigme dominant, elle se définit par ce qu'elle fait. Il s'agit donc d'appréhender ces rapports de pouvoir constitutif du champ scientifique (Bourdieu, 1976).

S'il y a concurrence disciplinaire tant sur les objets que sur les méthodes, le découpage du savoir en disciplines scientifiques impose la définition en termes de champ scientifique. Si celui-ci est un champ social, il possède une logique propre de fonctionnement qui nous permettra de définir une discipline scientifique. Il existe une logique de fonctionnement des champs de production symbolique applicable au champ scientifique. Bourdieu définit l'espace social comme un ensemble de positions se découpant les champs où circulent des biens rares dont l'appropriation est l'enjeu. Les relations caractérisant les agents sociaux dans un champ sont définies par les positions individuelles ou collectives dans la distribution des ressources ou capitaux économique, social, culturel, symbolique. Les champs sont donc des espaces structurés de positions, articulant orthodoxie et hétérodoxie. La structure d'un champ à un moment donné dépend de l'état du rapport de force entre les agents sociaux et les institutions engagés dans la lutte pour le monopole de l'expression légitime du champ. « Dans un champ, des agents et des institutions sont en lutte, avec des forces différentes, et selon des règles constituées d'espace de jeu, pour s'approprier les profits spécifiques qui sont en jeu dans le jeu. Ceux qui dominent le champ ont les moyens de le faire fonctionner à leur profit ; mais ils doivent compter sur la résistance des dominés. » (Bourdieu, 1976 : 91). Le champ scientifique a ainsi pour enjeu spécifique la lutte pour le monopole de l'autorité scientifique ; si bien que la lutte pour imposer la valeur de ses produits par les concurrents directs, principaux dépositaires du juge de ces produits, devient une lutte pour l'imposition de la définition de la science la plus conforme des intérêts particuliers. Le fait que la définition même de l'enjeu de la lutte soit un des enjeux de la lutte constitue l'une des clés expliquant la résistance des scientifiques à l'analyse en termes de champ. Cette lutte pour la légitimité scientifique dépend de la structure des capitaux accumulés, eux-mêmes liés à la structure de la distribution du capital spécifique de reconnaissance scientifique. Ainsi, la lutte entre producteurs du savoir scientifique a pour enjeu d'imposer la définition même de la science, la délimitation du champ de ses objets, celle du champ de ses problèmes, des méthodes et théories qui peuvent être légitimement considérées comme scientifiques. Toute société ne peut construire n'importe quelle science. Les travaux de Bruno Latour (1988, 1989) en sociologie des sciences montrent comment se construisent au jour le jour dans les laboratoires les théories, articulant effets de pouvoir, enjeux de renommée, crédit de diffusion : l'entreprise scientifique serait une entreprise conflictuelle dont le but est de produire des faits scientifiques et de construire une réalité capable de résister aux objections les plus fortes des autres scientifiques. De même, Michel Callon (1989) montre comment les scientifiques retranchés dans leurs laboratoires arrivent à susciter un intérêt ou à créer une demande pour les connaissances érotiques qu'ils produisent ; grâce notamment à la construction de réseaux de connaissance. Les scientifiques ont non seulement à produire des théories résistant le plus longtemps possible aux réfutations des autres scientifiques, résistant ainsi aux controverses (faisant parler d'elles), mais également à construire un environnement favorable, peuplé d'acteurs intéressés par ces connaissances. Pour Isabelle Stengers et Judith Schlanger (1988), la méfiance, la rivalité, la compétition organisent les sciences qui parient sur le pouvoir des concepts. Il ne renverrait donc pas à une qualité inhérente mais à la capacité de ses producteurs de surmonter les critiques scientifiques. Concurrence, compétition, mais aussi consensus et réseau de connaissance caractérisent à la fois la production des théories scientifiques dans les sciences. Il n'est donc pas de choix scientifique qui ne soit un choix politique.

Deux phénomènes récents questionnent à nouveau la science et sa construction. Le premier est le nombre croissant de publications depuis 2016 portant sur la crise de reproductibilité de la science, conduisant les acteurs, état(s) et groupements de recherche à agir. Par exemple, au cours de l'année 2019, un ouvrage a été publié au titre de l'OpenScience sur la plateforme française *Ouvrir la science*⁸⁰ et le premier laboratoire public au monde spécialisé dans la certification de la reproductibilité de la recherche scientifique voit le jour, porté par des établissements français : CASCaD (Certification Agency for Scientific Code and Data)⁸¹. Cette question de la reproductibilité de la recherche, constitutif de la

⁸⁰ <https://www.ouvrirlascience.fr/>

⁸¹ <https://www.cascad.tech/>

science, comme garantie ou remise en question de la connaissance construite n'est pas nouvelle. La science telle qu'elle est conçue et produite aujourd'hui par les chercheurs voit le jour au XVII^e siècle avec des savants, à la fois philosophes et scientifiques dont les questions de rationalité de la connaissance et de compréhension de phénomènes sont au cœur des débats. C'est à ce titre que la construction des méthodes scientifiques est apparue, qualifiée par des historiens et philosophes comme A. Koyré, H. Butterfield et T. Kuhn de « révolution scientifique ». Au-delà de l'intention ou de l'ambition initiale du chercheur, il doit désormais rendre accessible ses méthodes, dans le but de différencier ce que Bachelard qualifiera plus tard de science en opposition aux croyances et opinions. Dans cette perspective de distinction, l'histoire et la philosophie des sciences montrent que l'explicitation des méthodes au titre de la garantie de valeur de la connaissance scientifique construite s'est faite sur la justification de la validité interne au titre de la cohérence et de la rationalité et sur la vérification empirique au titre d'un rapport particulier, réduit ou reconstruit à la réalité. Si nous devons retenir trois points sur les approches développées pour faire science ou faire de la science, c'est que nous suivons encore aujourd'hui des principes historiques que nous résumons par 1) une connaissance est protégée par des règles explicites et partagées, 2) une connaissance dispose nécessairement de garanties empiriques, théoriques, méthodologiques et de transmission et 3) une connaissance scientifique a une forme qui se doit d'être explicitée. Au titre de la crise de reproductibilité de la science, nous retenons un autre point exprimé dans les publications scientifiques qui fait directement référence à l'épistémologie propre du chercheur ou du collectif qui fait la recherche. Le phénomène d'apophénie (Jones, Martin, 2021) à savoir la tendance à préférer des résultats positifs aux résultats négatifs, comme une stratégie de réponse à la relation qu'entretient le chercheur entre sa *rationalité* et son *objectivité* dans le contexte de ses intérêts sociaux au titre des communautés scientifiques de pairs, de son évolution de carrière et de sa curiosité intellectuelle au sens de Callon et Latour (1991). En ne revendiquant que principalement ou parfois uniquement des résultats positifs significatifs, il pourra être celui qui sera le plus repris par des acteurs de la société civile, car positif et apportant une réponse à un objet concret de société au sens de Davallon (2004), et à termes mettre du discrédit sur la qualité scientifique des travaux de la discipline, car ses travaux considérés et/ou repris comme légitime ne sont pas reproductible au titre de la rigueur scientifique. Le second est indirect à la crise du COVID et aux débats scientifiques ou du moins à la qualité de ces derniers, et toute l'ambiguïté qu'elle a pu conduire. Des scientifiques, dont le consensus de discours publique n'est pas établi, ne permet pas d'apporter du crédit à ce qui est science.

C'est dans ce contexte de sociologie des sciences que nous nous sommes proposés d'analyser la science telle qu'elle se fait : non pas en saisissant les règles formelles par « le haut », comme une exécution univoque de procédures rationnelles mais au contraire en prenant acte de la puissance souterraine du social, par les réinterprétations plurielles, les négociations et jeux de pouvoir, les logiques d'action plurielles qui président à la continuelle définition / redéfinition des règles politiques au sein des institutions / organisations et spécifiquement les règles de recrutement des enseignants-chercheurs.. S'il n'est pas de science sans scientifique, notre terrain sera constitué de procédures universitaires de recrutement des enseignants-chercheurs, permettant ou pas la circulation des savoirs, connaissances et méthodes au sein de laboratoires, comme acteur social de la construction et de la crédibilité de la science. Garantissent-elles l'équité des candidats face aux concours d'enseignants-chercheurs et ainsi une circulation « naïve » des idées ? Une autorité externe à des enjeux locaux de recherche, peut-elle intervenir dans ces recrutements et avoir un effet ? Les garanties d'égalité des candidats sont-elles respectées ? Notre contribution articulera une analyse critique des modalités et étapes de recrutements des enseignants-chercheurs, l'espace de règles (formelles donc) et les résultats d'une enquête quantitative qui rendra compte de ce qu'en disent les scientifiques eux-mêmes, au sein d'un espace de modalités informelles.

2. CORPUS ET MÉTHODES

Nous ne rentrerons pas ici dans le détail de la difficulté à obtenir à tous niveaux des strates institutionnelles (locales et nationales), les adresses professionnelles des courriers électroniques des enseignants-chercheurs des laboratoires publics de recherche visant à leur proposer notre enquête.

Notre enquête d'une quarantaine de questions en appui du label européen de l'HRS4R⁸² a été envoyée à près de 1 000 adresses professionnelles identifiées et certifiées comme valides et utilisées par les collègues. Le biais évident, que nous assumons, est que les résultats que nous présentons ici ne sont pas représentatifs, autant par le nombre de contactés, que par ceux qui répondent qui peuvent être principalement des « déçus » du système. Cependant, nous avons eu 239 réponses en moins de 15 jours soit près de 24% de répondants, ce qui n'est pas hors des canons traditionnels de la recherche au titre d'enquête exploratoire. L'alpha de Cronbach et l'omega de Mc Donalds nous donne un score élevé >0.8 prévalant d'une cohérence interne des données très bonne.

Le traitement des données de cette enquête a été réalisé en suivant deux axes de questionnement :

- Les modalités de recrutement au sens de l'HRS4R facilitent la circulation de la science et sa construction ;
- Il n'y a pas de distinction de principes et de pratiques de recrutement au sein d'un laboratoire entre champs et domaines scientifiques.

Le descriptif synthétique du corpus est le suivant :

- 239 répondants avec égalité homme/femme, avec une ancienneté universitaire : plus de 15 ans (41%), 5-15 ans (43%) et moins de 5 ans (16%) ;
- 54% de SHS et 46% de sciences de la nature et sciences formelles (STIM) ;
- 60% de MCF ou CR, 22% de PU ou DR, 11% de contractuel et 7% de vacataire ;
- Membre d'un COS : >5fois (29%), 1-5 (38%) et jamais (33%) ;
- Présidé/ée un COS : Oui à 16% (corrélé au 22% de PU ou DR).

Nous présentons à la suite des résultats à l'enquête, au titre de statistiques descriptives, pour ensuite vous présenter les résultats des croisements réalisés.

Figure n°1 : légitimité d'un tel label au regard des pratiques institutionnelles déclarées : 1 (non légitime) -> 10 (extrêmement légitime).

Les répondants perçoivent très positivement ce label du point de vue de la démarche institutionnelle (88%>5 dont 71%>7).

⁸² Il s'agit de la stratégie européenne de ressources humaines pour les chercheurs, également appelée HRS4R (Human resources strategy for researchers).

Figure n°2 : légitimité d'un tel label au regard de l'expérience et des pratiques institutionnelles réelles : 1 (non légitime) -> 10 (extrêmement légitime).

Une démarche institutionnelle européenne perçue comme un reflet d'un besoin, d'une demande d'une plus grande transparence. Quel que soit le genre, l'ancienneté, le grade et le CNU, il y a corrélation entre ces deux variables. C'est un besoin exprimé dont l'institution répond à l'aide d'un label qui lui-même est bien perçu, voir accepté.

Figure n°3 : la transparence des procédures de recrutements : 1 (pas nécessaire) -> 10 (indispensable).

Une transparence plébiscitée au sens des pratiques et de l'institution. Corrélation avec les précédentes réponses et ce quel que soit les variables intrinsèques des répondants. Mettre en place une telle démarche, un besoin, une réponse acceptée, embarquant donc des attentes très fortes du point de vue des chercheurs, tant du point de vue de ceux qui peuvent être recrutés que de ceux qui recrutent.

Figure n°4 : le recrutement de personnes pressenties avant le concours : 1 (non légitime) -> 10 (extrêmement légitime).

La réponse à cette question est la première à obtenir une plus grande homogénéité et comme pour les autres, non dépendantes des variables intrinsèques des répondants. Elle est comme une première mesure du niveau de confiance quant aux choix de la personne à recruter avant le concours, tant du point de vue des candidats que des recruteurs. Les questions précédentes présentaient un signe de doute et de nécessité d’une plus grande transparence des procédures, alors qu’ici il y a comme une confiance exprimée aux modalités de recrutement (68%>5 dont 40%>7).

Figure n°5 : l'équité du recrutement : 1 (pas du tout) -> 10 (tout à fait).

Contrebalançant, la répartition des réponses à la question précédente, il y a pour cette question, une équité qui semble être mise en doute. Il y a corrélation des réponses avec les questions des figures 1, 2 et 3. Pour ne pas avoir le doute, la transparence est de mise, sans remettre en question le fait d’avoir un/une candidat(e) pressentie avant le concours. Ce n’est pas donc la question de la légitimité

scientifique d'un/une candidat(e) qui est ici questionnée, mais la nécessité d'une plus grande transparence. Les règles de l'espace formel doivent être explicites afin de ne pas avoir de doute sur les règles de l'espace informel.

Figure n°6 : le label HRS4R est de nature à améliorer le processus : 1 (pas du tout) -> 10 (tout à fait).

Ici est exprimé le doute qu'un tel label change des pratiques socialement et institutionnellement ancrées. Oui il y a nécessité d'un label, mais la croyance est faible que ce dernier puisse être un vecteur de changement au-delà des jeux internes de pouvoir. Il y a corrélation avec la question précédente de l'équité et des réponses présentées au figure 1, 2 et 3. Il n'y a pas de corrélation avec les réponses à la figure n°5.

Figure n°7 : l'explicitation de la transparence de progression de carrière : 1 (pas du tout) -> 10 (tout à fait).

Une grande majorité (60%<5) s'exprime sur l'absence de transparence sur les conditions d'évolution de carrière. Au-delà du recrutement, pris en charge au sein du label, la question de l'évolution au sein même du métier de chercheur est pointée et ce quel que soit le CNU, le grade ou l'ancienneté des répondants.

Réponses effectives : 222
Moyenne : 5,2

Taux de réponse : 93%
Ecart-type : 3,0

Figure n°8 : témoin d'un traitement inéquitable de recrutement : 1 (jamais) -> 10 (toujours).

Si être témoin d'un traitement non équitable de recrutement divise, il n'est pas dépendant de la section CNU, du genre, du grade ou des années d'ancienneté. Les réponses à cette question sont corrélées à celles de l'équité et sont le reflet d'une pratique sociale locale et non dépendante d'une discipline, du genre ou de l'ancienneté dans le métier ou d'une structure.

En synthèse de cette première restitution des analyses descriptives, les répondants demandent de la transparence de recrutement pour qu'aucun doute sur la légitimité de la personne recrutée puisse exister. Une procédure de transparence, oui, mais un doute exprimé sur l'impact de l'application du label eu égard aux pratiques sociales ancrées au niveau local de l'institution.

Du point de vue des croisements statistiques des données, ce qui ressort majoritairement, c'est que cette question n'est pas dépendante de variables propres, à savoir, CNU, genre, ancienneté, mais est très majoritairement dépendante de variables locales, à savoir de jeux pouvoirs internes, qui peuvent être très éloignées des considérations d'augmentation de « valeur » scientifique du laboratoire qui recrute. Des réponses en ce sens ont été exprimées aux questions ouvertes intermédiaires aux questions fermées dont voici quelques exemples :

« Mandarinat »

« J'ai perçu qu'un candidat avait moins de chances d'être sélectionné en raison de son âge (environ 40 ans alors que la moyenne des autres candidats auditionnés était de 30 ans). Les candidatures en internes étaient également évaluées plus difficilement ».

« Localisme et prise en compte du directeur de thèse »

« Des candidatures étaient déjà connues et préférées avant même l'organisation du concours, en particulier des candidatures locales. J'étais convoqué pour donner l'impression que la personne était la meilleure des candidats et candidates. »

« Ancienne histoire ! Le président du comité était notoirement en couple avec une candidate. Le calendrier de convocation aux oraux a été réduit à quelques jours, interdisant la venue d'un candidat sérieux des États-Unis »

« Un candidat qui présente sa candidature sur un poste sans se prononcer sur l'équipe qu'il compte rejoindre en cas de recrutement. Un candidat local qui présente sa candidature sur un profil éloigné du poste mis au concours, mais qui est retenu »

De même à la question ouverte de stratégies à mettre en œuvre pour favoriser un traitement équitable des candidats, plusieurs propositions se recouvrent dont en voici quelques exemples :

« Interdire de recruter un docteur de la même université »

« Dossiers anonymes »

« Manque de diversité des membres du comité. La présence de quelques étrangers serait à même de limiter fortement ce genre de pratique. »

« 1. Avoir des comités plus spécialisés selon le profil de poste (la présence d'un seul spécialiste du domaine de recherche lui donne un poids très important).

2. Permettre une évaluation sur une période de temps plus grande

3. Présence d'étranger dans les comités. Plusieurs pour éviter l'effet 1.

4. S'assurer que le comité a une réelle diversité. »

La question ne divise pas *a priori* les communautés scientifiques, elle est vive. La question n'est pas de s'interdire de recruter spécifiquement un candidat, mais il est clairement d'avoir des règles de l'espace formel plus prégnantes que celles de l'espace informel. Le laboratoire comme acteur social de la construction de la science, et dans cette perspective, et dans cette perspective, un rapport au cadre formel institutionnel ancré sur des pratiques de valeurs que se partagent la communauté, hors des jeux internes structurant les contours du cadre informel. L'absence de doute sur la légitimité scientifique comme réponse aux raisons du choix du/de la candidat(e). Même si des évolutions du cadre formel et des conditions évoluent, elles semblent ne pas être suffisante, mais surtout ne résisteront pas aux conditions des pratiques sociales ancrées.

« Ajouter une étude écrite lors de la phase d'admissibilité, permettant de juger des compétences des candidats

Utiliser l'année de stage comme une réelle période d'essai comme cela se fait dans le secteur privé »

3. CONCLUSION : UN RECRUTEMENT ÉQUITABLE ?

Nous nous sommes demandés si L'Europe allait rendre le recrutement des enseignants-chercheurs plus éthique (Mabilon-Bonfils, 2020a) grâce au nouveau label européen en matière d'équité dans les procédures de recrutement des maîtres de conférences et les professeurs d'université. Le recrutement des enseignants-chercheurs a été qualifié de concours par le Conseil d'État (CE, 25 février 2015, Université de Nice Sophia-Antipolis, Req n°374002). Dès lors, le principe d'égalité des candidats à un concours, découlant lui-même du principe constitutionnel d'égal accès aux emplois publics, implique que les candidats doivent être traités de manière identique tout au long du processus de sélection. il s'agit alors de se demander si les procédures nationales permettent de garantir la qualité scientifique des recrutements d'enseignants-chercheurs mais aussi l'égalité des candidats devant des concours de la fonction publique et donc questionner l'endo-recrutement.

Les procédures en œuvre ne suffisent pas à permettre de respecter l'égalité des candidats devant un concours de la fonction publique et nous avons posé dans nos travaux comment un certain

nombre de pratiques et processus par lesquels les concours d'enseignants-chercheurs peuvent déroger aux garanties d'égalité des candidats devant un concours de la fonction publique. (Mabilon-Bonfils, 2020b). Des failles nombreuses aux garanties d'égalité tiennent aux effets pervers potentiels des trois étapes de recrutement que sont l'attribution de postes par les instances aux laboratoires, la définition de la fiche-poste, la présidence du comité de sélection (Mabilon-bonfils, 2020c).

Nous y avons repéré par quelles modalités une autorité - qui peut être externe à des enjeux de recherche, portée par d'autres ambitions et d'autres principes – peut effectivement intervenir dans le recrutement d'enseignants-chercheurs. Et en quoi les procédures de nomination des présidents de COS et de définition des membres peut limiter l'ouverture des concours requise par le label européen et l'équité des candidats devant un concours de la fonction publique et comment certaines pratiques de recrutement détournent le sens premier du processus de recrutement au profit d'autres principes et intérêts et peuvent même devenir un moyen de rétorsion face aux laboratoires récalcitrants, au nom de la déontologie, à concevoir de "vrais-faux " postes.

L'ambition de la réforme de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités (loi LRU) était de s'attaquer à la variante locale du clientélisme en prévoyant la condition d'extériorité posée à l'article L. 952-6-1. Le principe de cooptation collégiale par les pairs, règle universitaire, devrait-il être mieux encadré ? L'esprit de la loi est-il respecté ? Selon le professeur Charles Fortier, « Chacun sait que le recrutement universitaire est marqué par une tendance lourde au clientélisme et au localisme que l'intervention préalable du CNU n'a donc nullement enrayée » (Fortier, 2015 : 187).

Ce qui caractérise le recrutement des universitaires en France (...), c'est la fermeture du marché et la domination des pratiques clientélistes, qui portent atteinte non seulement à l'égalité entre les candidats, mais à l'objectivité du recrutement (pour reprendre le critère wébérien du bon recrutement). La principale marque de ce clientélisme, c'est le localisme : on recrute prioritairement celui qui est originaire de l'université où le poste est déjà en place. (Fortier, 2015 : 190)

Pour lutter contre cette tendance lourde, le législateur a remplacé en 2007 les "commissions de spécialistes", qui étaient généralement locales par des "comités de sélection" *ad hoc* définis pour chaque recrutement. Ils doivent être composés, pour moitié au moins, de membres extérieurs à l'université d'affectation et n'opérant que pour un poste donné. Cela n'est pas de nature à contrecarrer les pratiques de localisme.

Le juriste Fortier indique que l'une des dysfonctions tient au fait que les membres extérieurs sont proposés, pour chaque concours, par les ressortissants locaux de la discipline considérée, et que dès lors « rien ne pouvait exclure qu'ils fussent choisis au gré des relations personnelles selon les enjeux en cause. » Dès lors, le dispositif s'avère au mieux « insuffisant et au pire contre-productif, permettant que l'issue du concours soit verrouillée par la formation a priori, au sein du comité de "sélection, d'une solidarité conduisant à une majorité artificiellement renforcée au service des préférences locales » (Fortier, 2015 : 190).

Son argumentaire résonne avec celui de Beaud (2012) : avec une commission *ad hoc*, le fameux comité de sélection, rien ne peut empêcher que l'on compose un comité en fonction du résultat que l'on veut obtenir : après les profils de postes dits "à moustache", voici désormais les "comités de sélection à moustache ". Tout est donc calibré pour recruter la personne déjà identifiée que l'on veut recruter, sur un profil prédéterminé (le fléchage du poste), cette personne étant, comme par hasard, issue soit de l'université ou de l'établissement qui recrute... sans compter sur les réseaux et conflits de territoire de pouvoirs au sein des laboratoires.

Selon une note d'information de la DGRH du ministère de l'enseignement supérieur, publiée en juin 2017, respectivement 20 % des maîtres de conférences (MCF) et 44 % des professeurs des universités (PR) ont été endo-recrutés et les données n'ont que peu évolué depuis 2000 : il s'agit de MCF qui ont

passé leur thèse dans l'établissement où ils sont recrutés et, pour les professeurs, il s'agit de MCF exerçant préalablement au moment du recrutement, déjà en fonction dans ce même établissement.

Mais ces données masquent une partie importante des pratiques... et la question de la définition de la notion et donc des chiffres de l'endo-recrutement des universités mériterait une vraie analyse approfondie. Certes, les formes de détournement de pouvoir sont parfois difficiles à prouver mais il est de la mission des universitaires de penser cette question

Notre enquête auprès des enseignants-chercheurs est certes exploratoire au regard de l'impossibilité d'obtenir une base d'enquêtes exhaustives (aucune possibilité d'obtenir la liste des enseignants-chercheurs des universités françaises). Elle montre cependant que les enseignants chercheurs ne sont pas dupes.

En tout état de cause, la liberté universitaire ne peut pas être un paravent derrière lequel se cacheraient ceux qui ne respectent pas la déontologie universitaire. Et le principe d'égalité d'accès aux emplois publics est une norme juridique contraignante pour les autorités administratives. En matière d'accès aux emplois publics, les règles classiques de la responsabilité administrative peuvent mettre en jeu la responsabilité de l'État et peut donc engager donc des modalités de réparation des préjudices subis par la victime (Mabilon-Bonfils, 2020d).

Face aux deux facteurs principaux d'opacité, que peut-on faire ? Le laboratoire BONHEURS-EA 7517 de CY PARIS Université a décidé une procédure expérimentale pour recruter un MCF. Tout d'abord, la définition de la fiche poste a été large, pour permettre à de nombreux candidats de postuler : ce qui était requis était d'enrichir par ses travaux le projet scientifique du laboratoire, ce qui permettait à des candidats de disciplines différentes, d'objets de recherche différents de poser sa candidature en argumentant sur ce qu'il pourrait apporter l'équipe de recherche. Aucun « profil à moustache », donc et de fait 68 candidats ont postulé pour ce poste.

Ensuite le second levier était la constitution du COS. Nous avons donc :

- intégré plus de membres extérieurs qu'intérieurs dans le COS (en l'espèce 6 intérieurs et 10 extérieurs)
- tiré au sort les membres extérieurs du COS
- attribué les dossiers aux rapporteurs selon une règle alphabétique

Ce tirage au sort avait pour enjeu d'éviter que le COS ne soit constitué de « proches » du président ou du laboratoire.

La première difficulté était d'établir une base de tirage au sort à savoir les universitaires des disciplines cernées par le recrutement. Aucune institution (ministères, Conseil national des universités, Direction générale de l'enseignement scolaire) n'a pu nous la communiquer.

Nous avons donc dû établir cette base de tirage au sort par nos moyens de recherche une liste de d'enseignants-chercheurs (EC), constituée à partir des sites des laboratoires français de sciences de l'éducation en y intégrant tous les membres sauf en ôtant les émérites et les MCF stagiaires qui ne peuvent pas être membres de COS. Elle n'était pas exhaustive, faute d'avoir accès à une telle liste nationale, notamment les enseignants-chercheurs dans des laboratoires d'autres disciplines, introuvables par des moyens « artisanaux » mais elle était conséquente (730 noms d'enseignants-chercheurs).

Nous avons aussi intégré une collègue d'une université étrangère (roumaine) que nous ne connaissions pas, dont la thématique de travail était la même que celle de notre laboratoire et dont l'université est partenaire de la nôtre, collègue repérée par le service relations internationale de notre université.

Le tirage au sort à proprement parler a été réalisé par le vice-président de la recherche de notre université. Il a nécessité deux étapes : un premier tirage au sort n'a pas obtenu assez d'acceptation de

participation des enseignants-chercheurs (trois, seulement un PR et deux MCF ont accepté immédiatement) : ce taux de refus important par les « tirés au sort » mériterait à analyse.

Le COS définitif a été constitué par un second tirage identique. Le recrutement a ensuite eu lieu selon la modalité d'une audition avec leçon.

Aucun système de recrutement n'est parfait. Le label européen HRS 4R (« Human Resources Strategy for Researcher ») vise notamment à améliorer les pratiques des organismes et établissements de recherche en matière de recrutement. Ce label impose des conditions d'ouverture des concours et d'équité des candidats notamment un code de conduite pour le recrutement des chercheurs et en appellent aux États membres pour assurer que les employeurs des chercheurs améliorent les méthodes de recrutement. Il s'agit de créer un système de recrutement qui soit plus transparent, ouvert, équitable et reconnu au niveau international, en tant que condition préalable à un véritable marché européen du travail pour les chercheurs.

Le tirage au sort des membres du COS pourrait-il se généraliser ? La toute nouvelle ministre de l'enseignement supérieur pourrait peut-être s'emparer de cette question.

Bibliographie

- Bachelard, G., (1970). *Critique préliminaire du concept de frontière épistémologiques*, Paris : Études, Vrin.
- Olivier Beaud, O., (2012). La réforme du recrutement ou l'aggravation des tares du système français, *Cités* 2012/2 (n° 50), 126 à 131.
- Bourdieu, P., (1976). Le champ scientifique *Actes de la Recherche en Sciences sociales*, Année 1976, 2-2-3.
- Callon, M.,(1989). *La Science et ses réseaux, genèse et circulation des faits scientifiques*, UNESCO, Paris, La Découverte.
- Fortier, C., (2015). Recrutement universitaire : accélérer le changement. *AJFP. Actualité juridique Fonctions publiques*, 2015, 05, pp.287. (halshs-02224783)
- Desquilbet, L. ; Granger, S.; Hejblum, B.; Legrand, A.; Pernot, P. et al. (2019). Vers une recherche reproductible: Faire évoluer ses pratiques. *Unité régionale de formation à l'information scientifique et technique de Bordeaux*. 1-136, 979-10-97595-05-0. hal-02144142v1
- Elster, J., (1977). Critique des analogies socio-biologiques. *Plaidoyer pour l'autonomie des sciences*, RFS, XVIII, 369-395.
- Favre, P., (1980). La question de l'objet de la science politique a-t-elle un sens ? » in *Mélanges dédiés à Robert Pelloux*, L'Hermès, 123-141.
- Jones, P.M., Martin, J., (2021). Increasing the reproducibility of research will reduce the problem of apophenia (and more). *Can J Anesth/J Can Anesth* 68, 1120–1134 (2021). <https://doi.org/10.1007/s12630-021-02006-1>
- Latour, B., (1989). *La Vie de laboratoire, la production des faits scientifiques*, Paris : La Découverte.
- Levy-Leblond, J.-M. (1977). Mais ta physique ? In Rose, H., Rose, S., Enzensberger, H.M., *L'idéologie de/dans la science*, Paris : Seuil, 145-146.
- Mabilon-Bonfils, B., (2020a). L'Europe va-t-elle rendre le recrutement des enseignants-chercheurs plus éthique ? *Village de la justice*. <https://www.village-justice.com/articles/europe-elle-rendre-recrutement-des-enseignants-chercheurs-plus-ethique,35740.html>
- Mabilon-Bonfils, B., (2020b). Recrutement des enseignants-chercheurs et Egalité des candidats. *Village de la justice*. <https://www.village-justice.com/articles/recrutement-des-enseignants-chercheurs-egalite-des-candidats,35741.html>
- Mabilon-Bonfils, B., (2020c). Recrutement des enseignants-chercheurs et persistance du localisme ? *Village de la justice*. <https://www.village-justice.com/articles/recrutement-des-enseignants-chercheurs-persistance-localisme,35742.html>

Mabilon-Bonfils, B., (2020d). Contentieux du recrutement des universitaires et responsabilité des universités. *Village de la justice*. <https://www.village-justice.com/articles/contentieux-recrutement-des-universitaires-responsabilite-des-universites,35743.html>

Note du ministère <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/trajectoire-professionnelle-des-enseignants-chercheurs-recrutes-en-2016-83230>

Stengers, I. ; Schlanger, J., (1988). *Les concepts scientifiques : pouvoir et invention*, Paris : Gallimard.